

AVANCES EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO, 2015

Coordinadores:

**Tamara Ramiro-Sánchez y M^a Teresa
Ramiro**

ORGANIZAN

ISBN: 978-84-608-7207-8

Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, 2015

Autor: 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. San Sebastián (España), 24-26 de Junio de 2015.

Compiladores: Tamara Ramiro-Sánchez y M^a Teresa Ramiro

Edita: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).

CIF: G-23220056

Facultad de Psicología.

Universidad de Granada.

18011 Granada (España).

Tel: +34 958 161708.

Fax: +34 958 161708.

Correo electrónico: info@aepe.es.

Web: <http://www.aepe.es>.

ISBN: 978-84-608-7207-8

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos de los capítulos publicados en el libro de capítulos “Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, 2015”, son de responsabilidad exclusiva de los autores; asimismo, éstos se responsabilizarán de obtener el permiso correspondiente para incluir material publicado en otro lugar.

EDUCACIÓN COMPARADA

LAS DIMENSIONES DE LA ALFABETIZACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: ESTUDIO COMPARADO EN IBEROAMÉRICA	698
--	-----

Juan Antonio Núñez Cortés

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

LA EDUCACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA PÚBLICA PORTUGUESA EN LA ÚLTIMA DÉCADA: CONTRIBUCIONES A LA COMPRESIÓN DE SUS SIGNIFICADOS	704
--	-----

Ângela de Castro Oliveira y Manuel António Silva

SEXISMO AMBIVALENTE EN POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL. ¿SON NECESARIAS INICIATIVAS EDUCATIVAS EN LOS PROYECTOS DE INSERCIÓN?	709
--	-----

Luis Manuel Rodríguez Otero y David Casado Neira

DIDÁCTICA

COMPETENCY-BASED ITT. A SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE OF EXPECTATIONS	71
---	----

Serrano, R., Huertas, C.A., Gómez, M.E. & Pérez, E.

ADOLESCENTES, REDES SOCIALES Y APRENDIZAJE DIGITAL: UN ESTUDIO DE CASO	721
--	-----

Salvatore Messina, Eleonora Marino y Andrés Amejjide

USO DE UN ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES	728
--	-----

S. Laso Salvador y M. Ruiz Pastrana

MÉTODO CIENTÍFICO Y APRENDIZAJE. UNA BREVE EXPERIENCIA DIDÁCTICA EN UNA CLASE MILANESA DE PRIMER CURSO DE PRIMARIA	736
--	-----

Maria Letizia Giorgetti

INNOVACIÓN DOCENTE I

DEL PROCESO INVESTIGADOR A LA CREACIÓN DE UNA NUEVA ASIGNATURA EN ESTUDIOS DE MASTER Y DOCTORADO EN DIDÁCTICA DE LA MÚSICA	742
--	-----

Amparo Porta

SEXISMO AMBIVALENTE EN POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL. ¿SON NECESARIAS INICIATIVAS EDUCATIVAS EN LOS PROYECTOS DE INSERCIÓN?

Luis Manuel Rodríguez Otero y David Casado Neira

Facultad de Ciencias de la Educación, Universidade de Vigo.

Resumen

Introducción. El sexismo hace referencia a la actitud hostil y/o benevolente hacia los géneros en virtud de la pertenencia grupal a un sexo biológico. Sus efectos implican mantener la subordinación de la mujer a través de un sistema de castigos y recompensas (Cruz, Zempoaltecatl y Correa, 2005; Expósito, Moya y Click, 1998; Rodríguez-Castro, Lameiras, Carrera y Faílde, 2010). *Objetivos.* Los objetivos de esta investigación son: (i) identificar el nivel de sexismo en los perceptores de Renta Mínima de Inserción de Galicia (RISGA) del municipio de Oimbra (n=22) y (ii) analizar la necesidad de incluir en los proyectos de inserción medidas educativas destinadas a intervenir al respecto. *Metodología.* Esta investigación está basada en un diseño de tipo instrumental empírico-descriptivo. Como instrumentos de recogida de datos se han utilizado: (i) un cuestionario destinado a identificar el perfil socio-demográfico de la muestra y (ii) la Ambivalent Sexism Inventory (Glick y Fiske, 1996). *Resultados.* Los resultados identifican un nivel de sexismo de 2,47 puntos de media. Siendo superior en mujeres y en usuarios/as con menor nivel formativo. *Conclusiones.* Es por ello que se concluye la necesidad de incorporar en los proyectos de inserción de RISGA medidas formativas destinadas a intervenir al respecto.

Palabras clave: Sexismo, hostil, benevolente, educación, exclusión social.

Abstract

Introduction. Sexism between groups of same biological sex can be considered hostile and/or benevolent. Sexism leads to the subordination of women through a system of punishments and rewards (Cross, Zempoaltecatl & Correa, 2005; Expósito et al., 1998; Rodríguez-Castro, Lameiras, Carrera & Faílde, 2010). *Objectives.* The objectives of this research are: (i) to identify the level of sexism in recipients of Galician Minimum Insertion Income (RISGA) at the Oimbra Council (n = 22) and (ii) to determinate the need

of developing targeted educational programs aimed to reduce sexism between RISGA recipients. *Methodology*. A descriptive research methodology was used in these survey. Data were obtained by direct conducted enquires between all RISGA recipients of the Oimbra Council. As data collection instruments were used: (i) a questionnaire to identify the socio-demographic profile of the pool, and (ii) the Ambivalent Sexism Inventory questionnaire (Glick & Fiske, 1996). *Results*. The survey shows a level of sexism of 2.47 points on average. Beings higher between women and users with a lower educational level. *Conclusions*. The results probe the need of developing targeted educational programs aimed to reduce sexism between RISGA recipients.

Keywords: Sexism, hostile sexism, benevolent sexism, education, social exclusion.

Introducción

El sexismo hace referencia a la actitud positiva o negativa dirigida hacia las los géneros en virtud de la pertenencia grupal a un sexo biológico. Engloba tres dimensiones: (i) cognitiva, (ii) afectiva y (iii) conductual. Sus efectos implican mantener la subordinación de la mujer a través de un sistema de castigos y recompensas (Cruz, Zempoaltecatl y Correa, 2005; Expósito et al., 1998; Rodríguez-Castro et al., 2010). A la hora de hablar de sexismo estos autores diferencian entre dos tipos. Por un lado, existe el viejo sexismo o *sexismo tradicional*, el cual se identifica como una conducta o actitud basada en la discriminación o diferencia de las mujeres como grupo – considerado como inferior–con consecuencias psicosociales que se articula en torno a tres ideas: (a) el paternalismo dominador, (b) la diferenciación de género competitiva y (c) la hostilidad heterosexual (Glick y Fiske, 1996). Por otro lado, se encuentra el nuevo sexismo o *sexismo ambivalente*, el cual refiere a una concepción más amplia que incluye nuevas formas de sexismo que incluye también los sentimientos positivos que existen hacia las mujeres y que, como indican Expósito et al. (1998:161), “coexisten con la antipatía sexista”. Respecto a este tipo de sexismo Glick y Fiske (1996) señalan que es ambivalente porque está formado por el tradicional sexismo (*hostil*) y el *sexismo benévolo*. En este último se pueden identificar tres aspectos: (i) el paternalismo protector, (ii) la diferenciación de género complementaria y (iii) la intimidad heterosexual (Expósito et al., 1998).

En Galicia las rentas mínimas de inserción nacen en 1991 a través de la *Ley 9/1991, del 2 de octubre, gallega de medidas básicas para la inserción social* (Galicia, 1991). Surge como uno de los recursos de lucha contra la exclusión social y como elemento de integración, denominado Renta de Integración Social de Galicia (RISGA). Tras sucesivas modificaciones (Galicia, 1999; 2004; 2008) este recurso ha ido adaptándose a la realidad del momento hasta que en 2013 ve la luz la *Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia* (Galicia, 2013). Es definido por el artículo 6 de esta ley como: “una prestación pública destinada a garantizar recursos económicos de subsistencia a quien carezca de ellos, así como a alcanzar progresivamente a su autonomía e integración social y laboral, mediante el derecho y el deber a participar en procesos personalizados de inserción con apoyo técnico y financiero del Sistema gallego de servicios sociales y del Sistema público de empleo de Galicia” (Galicia, 2013).

Objetivos

Los objetivos de esta investigación son: (i) identificar el nivel de sexismo en los perceptores de Renta Mínima de Inserción de Galicia (RISGA) del municipio de Oimbra y (ii) analizar la necesidad de incluir en los proyectos de inserción medidas educativas destinadas a intervenir al respecto.

Descripción metodológica

La muestra total de este estudio ha sido de 22 perceptores de RISGA del municipio gallego de Oimbra. Esta investigación está basada en un diseño de tipo instrumental empírico-descriptivo a través de encuesta. El muestreo realizó en función a 2 variables: (i) sexo y (ii) nivel formativo. En cada estratificación se han expresado los resultados como: frecuencias y medias. Para el análisis, también, se ha usado el número de correlaciones de Pearson significativas existentes. Como instrumentos de recogida de datos se han utilizado: (i) un cuestionario destinado a identificar el perfil socio-demográfico de la muestra y (ii) la *Ambivalent Sexim Inventory* (Glick y Fiske, 1996) en formato de escala Likert de 1 a 5 en su versión española.

Tras contactar con la muestra a través de los Servicios Sociales municipales en enero de 2014 se procedió a la aplicación de la encuesta durante el mes de febrero. Una vez obtenidas todas las encuestas se ha sometido a los datos a un tratamiento estadístico.

Resultados

Los resultados evidencian que el nivel de sexismo general es medio (2,48). Siendo superior en mujeres (2,61) que en hombres (2,37) y en personas con un menor nivel formativo (2,89) que aquellas que declaran poseer mayor formación (2,42). Respecto a la ambivalencia del sexismo se observa que el hostil (2,49) es ligeramente superior al benevolente (2,47). Excepto en mujeres, quienes manifiestan mayores niveles de sexismo benevolente (2,64) que hostil (2,51).

Tabla 1. Nivel de sexismo en la muestra

Factores	Total	Sexo		Nivel formativo	
		Hombre	Mujer	Menor	Mayor
<i>Sexismo Hostil</i>	2,49	2,47	2,51	3,02	2,49
<i>Sexismo Benevolente</i>					
<i>Paternalismo protector</i>	2,51	2,29	2,77	2,91	2,41
<i>Diferenciación de género complementaria</i>	2,69	2,55	2,86	2,92	2,74
<i>Intimidación heterosexual</i>	2,22	2,16	2,3	2,72	2,04
<i>Total benevolente</i>	2,47	2,33	2,64	2,85	2,39
Total	2,48	2,37	2,61	2,89	2,42

Tomando en consideración las variables analizadas se observa que, aunque el sexismo hostil es el que registra a nivel general mayores puntuaciones, la sub-variable de “diferenciación de género complementaria” del sexismo benevolente es la que posee el mayor valor (2,69) manifestado por la muestra. Así mismo se observa que, dentro de las tres sub-variables del sexismo benevolente, todos los grupos indican mayores puntuaciones en la categoría de “diferenciación de género complementaria”, seguido de la categoría “paternalismo protector”. La categoría con menores puntuaciones es la referente a la “intimidación heterosexual”.

Por otro lado, como se observa en la tabla 1, las mujeres y los/as participantes con menor nivel formativo registran mayores niveles de sexismo en todos los niveles analizados.

Conclusiones

El nivel de sexismo en los perceptores de Renta Mínima de Inserción de Galicia (RISGA) del municipio de Oimbra es medio. No obstante se evidencia que las variables relativas al sexo y el nivel formativo son determinantes, ya que se registran mayores niveles en mujeres y participantes con menor nivel formativo de ambos sexos.

Puesto que los programas de inclusión de RISGA están vinculados a proyectos de inserción en los que se incluyen medidas formativas (Galicia, 2013), se considera este un espacio idóneo para promover medidas educativas destinadas a intervenir respecto al sexismo.

Referencias

- Cruz, C. E., Zempoaltecatl, V. y Correa, F. E. (2005). Perfiles de sexismo en la ciudad de México: validación del cuestionario de medición del sexismo ambivalente. *Enseñanza e Investigación en Psicología*, 10(2), 381-395.
- Expósito, F., Moya, M. C. y Click, P. (1998). Sexismo ambivalente: medición y correlatos. *Revista de Psicología Social*, 13(2), 159-169.
- Galicia (1991). *Lei 9/1991, do 2 de outubro, galega de medidas básicas para a inserción social*. Publicada en D.O.G. nº 191 el 3 de octubre de 1991. Recuperado en http://www.xunta.es/dog/Publicados/1991/19911003/Anuncio37502_gl.pdf
- Galicia (1999). *Lei 1/1999, do 5 de febreiro, por la que se modifica la Ley 9/1991, de 2 de octubre, de medidas básicas para la inserción social*. Publicada en D.O.G. nº 35 el 2 de febrero de 1999. Recuperado en http://www.xunta.es/dog/Publicados/1999/19990222/Anuncio3BAE_es.html
- Galicia (2004). *Lei 16/2004, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei 9/1991, do 2 de outubro, galega de medidas básicas para a inserción social*. Publicada en D.O.G. nº 254 el 31 de diciembre de 2004. Recuperado en http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei16_2004.pdf
- Galicia (2008). *Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia*. Publicada en D.O.G. nº 245 el 28 de diciembre de 2008. Recuperado en

http://avepss.traballoebenefitar.xunta.es/documentacion/lei_13_2008_servizos_sociais_galicia.pdf

Galicia (2013). *Lei 10/2010, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia*.

Publicada en D.O.G. nº 249 el 31 de diciembre de 2013. Recuperado en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131231/AnuncioC3B0-261213-0001_gl.html

Glick, P. y Fiske, S. T. (1996). The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating Hostile and Benevolent Sexism. *Journal of Personality and Social Psychology*, 70, 491-512.

Rodríguez-Castro, Y., Lameiras, M., Carrera, M. V. y Faílde, J. M. (2010). Evaluación de las necesidades sexistas en estudiantes españoles/as de Educación Secundaria Obligatoria. *Psychología: Avances de la disciplina*, 4(1), 11-24.